

जौनसारी जनजाति की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संकल्पनाओं में मेले एवं त्यौहार (गढ़वाल मण्डल के परिपेक्ष्य में)

प्रीति गुप्ता

सहायक आचार्य चित्रकला विभाग
हर्ष विद्या मंदिर (पी0जी0) कॉलेज रायसी हरिद्वार

Received : 03/03/2024

1st BPR : 08/03/2024

2nd BPR : 15/03/2024

Accepted : 20/03/2024

Abstract

जौनसारी जनजाति भारत की संभवतः एकमात्र जनजाति है, जिसे आर्थिक व पिछड़ेपन के आधार पर 1967 में जनजाति का दर्जा दिया गया। जौनसार बाबर में निवास करने वाली जातियों में सामान्यतः राजपूत (जिन्हें स्थानीय भाषा में खोश कहा जाता है) ब्राह्मण खोश या भाट, कहा जाता है। इन्हें पांडवों के वंशज माने जाते हैं, और अन्य जातियों में बाजगी, बढई एवं दलित लोग निवास करते हैं।¹ राजपूतों में चौहान, राणा, तोमर, राठौर, पंवार आदि एवं पंडितों में जोशी, दत्त, नौटियाल आदि लोग निवास करते हैं। जौनसार अपनी एक अनूठी संस्कृति, वेशभूषा, खानपान, रहन-सहन के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पर्वों के समय लोग थलका या लोहिया पहनते हैं, जो एक लम्बा कोट होता है। नृत्य करने वाले लड़के और लड़कियाँ रंगीन पौशाक पहनते हैं। जौनसार बाबर में मुख्यतः नुणाई, बिस्सु, माघ मेला, दीपावली, दशहरा आदि कई उत्सव हैं, जो बड़ी धूमधाम से मनाये जाते हैं। प्रत्येक त्यौहार में लोग सामूहिक नृत्य करते हैं, और ढोल और दमोऊ की धुन बजायी जाती है। इनकी संस्कृति में एक मुख्य पहलू खेल और नृत्य हैं जिनमें लोक नृत्य बारदा, नाटी और हारूल है, जो सभी समारोहों में प्रदर्शित होता है।

Key words: जनजाति, जौनसार, धार्मिक, सांस्कृतिक, मेले, उत्सव, गढ़वाल, संकल्पना, लोक गाथा, गीत।

प्रस्तावना—

भारतीय समाज में विभिन्न जनजातियों का पाया जाना हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। आधुनिक युग की खोज उपभोगवाद पर आधारित है। किन्तु आदिम इतिहास के संदर्भ में आदिम जनजातीय का अध्ययन करना भी आधुनिक समाज की आवश्यकता है। वर्तमान परिवेश में आदिवासी जनजाति समुदाय का विकास सरकार की प्रमुखता है। ये प्राचीन जनजाति जिनकी अस्पष्ट भाषा व आधी-अधूरी जीवन-शैली है, ये जनजातियाँ छोटी झोपड़ियों, कबीलों व जंगलों में निवास करती हैं। जिनका अपना कोई लिखा हुआ इतिहास नहीं है। सीधा-सरल जीवन-यापन इनकी विशेषता है। उत्तराखंड में मुख्य रूप से जौनसारी (Jaunsari), थारु (Tharu), भोटिया (Bhotia/Bhotiya), बोक्सा (Boksa) एवं राजी (Raji) आदि जनजातिय निवास करती हैं। जिन्हें 1967 में ही अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। इन 5 जनजातियों के अलावा राज्य में कुछ अन्य जनजातियाँ भी निवास करती हैं। लेकिन उनकी जनसंख्या बहुत कम है। जौनसार बाबर अपनी अनोखी संस्कृति, वेशभूषा, रहन-सहन के लिए प्रसिद्ध है। भारत सरकार द्वारा 1967 में जौनसार बाबर को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया था। यह भारत का संभवतः पहला ऐसा जनजाति समुदाय है, जिसे जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिला है, बल्कि आर्थिक व पिछड़ेपन के कारण इस क्षेत्र को जनजाति का दर्जा दिया गया था। जौनसार बाबर में त्यौहार, मेले, उत्सव, लोकगीत आज भी धार्मिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। हजारों वर्ष पुरानी परंपराएं और गाथाओं को जनमानस ने सहेजकर रखा है। समय-समय पर मेलों और त्यौहारों में यह गाथाएं गाई जाती हैं। यह एक लोक परंपरा है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को सौंपी जाती है। जौनसार बाबर की सांस्कृतिक परंपरा बहुत सुदृढ़ एवं समृद्ध रही है। यहां का एक पूरा मौखिक वाग्मय है जिसमें लोक गाथाएं, लोक नृत्य पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इनमें जन्म मृत्यु, मिलना-बिछड़ना, प्रेम श्रृंगार आदि की अनेक गाथाएं एवं गीत हैं जो अभी तक लिपिबद्ध नहीं हैं, सब मौखिक हैं। जौनसार बाबर में अनेक मेले एवं त्यौहार का आयोजन किया जाता है, जिनमें प्रमुख मेले हैं—शहीद का मेला, मण का मेला, बिस्सु का मेला आदि।

उद्देश्य—

- 1— वर्तमान में जौनसारी मेले एवं त्यौहारों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व दर्शाना।
- 2— जौनसारी समाज में मेले एवं त्यौहारों से मनोरंजन एवं मेल मिलाप की स्थिति का अध्ययन करना।
- 3— जनजातियों के लिये गये साक्षात्कारों के माध्यम से आँकड़ें एकत्रितकर जौनसारी संस्कृति पर प्रकाश डालना।

शोध पद्धति –

प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग लोक देवता की धार्मिक संस्कृति बताने के लिये किया गया है। वर्णनात्मक शोध पद्धति की 3 श्रेणियाँ हैं:-

(1) अवलोकन करना (2) विषय का अध्ययन (3) सर्वेक्षण

शोध पत्र लेखन हेतु वर्णनात्मक शोध पद्धति की तीसरी श्रेणी सर्वेक्षण का प्रयोग किया गया है। जिसके माध्यम से जनजातीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करके प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से साक्षात्कार लिया गया है। जिससे वर्तमान की जौनसारी की संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है।

उच्च हिमालय के यमुना एवं तमसा नदी की घाटियों के मध्य स्थित जौनसार बाबर अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध पर्वतीय संस्कृति का क्षेत्र है। यह अपनी बहुआयामी लोक-संस्कृति और लोक-परंपरा के लिए जाना जाता है।

यहां के मेले-त्यौहार, नाच-गाने सबको अभिभूत करते हैं। जौनसार बाबर के लोग बैशाखी का त्यौहार मनाते हैं। इस क्षेत्र में बैशाखी बिसु के रूप में प्रसिद्ध है। इस अवसर पर पूरे जौनसार बाबर में मेलों का आयोजन किया जाता है देश-परदेश में दूर-दूर रहने वाले प्रवासी भी बिसु मेले के लिए अपने-अपने गांव आते हैं। वे अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ इस मेलों में शामिल होते हैं।

मण मेला- बरसात के बाद का यह उनका प्रिय त्यौहार है। इस अवसर पर वे सामूहिक रूप से नदियों से मछलियां पकड़ते हैं और कई दिनों तक मछलियों का उपभोग करते हैं।¹ यह जौनसार बाबर के प्रमुख त्यौहारों में से एक है। मण एक बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला एक त्यौहार है जिसमें बहुत सी खतें शामिल होती हैं। इस प्रकार के त्यौहार बहुत साल के अंतराल में मनाये जाते हैं। मण का त्यौहार दो श्रेणियों का होता है जिसमें से एक मछी पकड़ने व दूसरा बड़ी मात्रा में मेले के आयोजन से संबंधित है। यह त्यौहार 4 वर्ष, 12 वर्ष या कई कई पीढ़ियों के अंतराल में मनाया जाता है। वैसे तो हर जगह मण त्यौहार मनाया जाता है परंतु दूंग्यारा का मण त्यौहार में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दूंग्यारा चकराता से पांच मील की दूरी पर व लाखमंडल रोड से एक मील दूरी स्थित एक स्थान है। दूंग्यारा बहुत सी खतों का केंद्र बिंदु भी माना जा सकता है। यह बहुत सी नदी नालो का संगम स्थान भी है। इस मण को आयोजित हुवे कई दशक बीत चुके हैं। विभिन्न आयोजित होने वाले मण त्यौहारों के नाम-दूंग्यारा का मण, मंजगांव का मण, मसक का मण, काण्डोई का मण, मीनस का मण, लाखामंडल का मण, मोहना का मण, विंडगाड का मण, सर का मण, मतियाना का मण आदि।³

पंचोई लोकोत्सव- पान्चोई का मेला कोटा तपलाड़ गलेथा में 1 से 13 मई तक लगता है।

जागडा- पौष महीने में महीने में मनाया जाता है यह एक धार्मिक त्यौहार है। जागडा त्यौहार महासू देवता की पूजा के साथ जुड़ा हुआ है। देहरादून क्षेत्र के जौनसार बाबर क्षेत्र में अगस्त माह में मनाया जाता है। जागडा का त्यौहार विशेष रूप से देव स्नान व देव पूजा से सम्बंधित है।

इस दिन महासू देवता अपने सिंहासन से उठकर स्नान कराते हैं। महासू देवता की मूर्ति को चांदी की पालकी में बैठाकर मंदिर से कुछ दूर तक पूर्व रात्रि में रात भर पंडवानी नृत्य होता है। कहीं-कहीं धार्मिक नाटक खेले जाते हैं। स्नान यात्राओं के बाद देवता के प्रांगण में लोकगीत गाए जाते हैं। प्रत्येक मंदिर में आसपास के लगभग 10-12 गांव के लोग एकत्रित होते हैं और देवता के नाम पर लोग अखरोट भी चढ़ाते हैं। यह त्यौहार लगभग सभी मंदिर स्थलों में मनाया जाता है।⁴ दो दिनों तक पूरे क्षेत्र में श्रद्धा, आस्था, उमंग और उल्लास का माहौल बना रहता है। इस दौरान सभी मंदिरों को भव्य और दिव्य तौर पर सजाया जाता है। सिद्धपीठ हनोल, महासू मंदिर थैना, चालदा महासू मंदिर समाल्टा, लखवाड़ में हजारों श्रद्धालुओं के लिए रहने खाने की व्यवस्था होती है। मेले को लेकर मंदिर समितियों ने दो माह पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं।

दशहरा- दशहरा का त्यौहार धार्मिक रूप से मनाया जाता है और उसी दिन रामजी की भी पूजा करते हैं। दसवीं के दिन शिंगनूर देवता की मंदिर में मेला लगता है। शिंगनूर देवता की मूर्ति को चांदी की पालकी में बैठाकर मंदिर की परिक्रमा की जाती है और मंदिर में लोग मन्नते मांगते रहते हैं। महासू और शिंगनूर देवता के मंदिरों में बकरे की बलि की चढ़ाई जाती है और देवता के प्रांगण में लोकगीतों का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

जौनसार बाबर में कहीं पकवान बनाये जाते हैं, जिसमें से प्रमुख है-हुलुए, पिनुए, कोपराड़ी या असके, चिलडे आदि ऐसे पकवान है जो आपको मुख्य रूप से केवल जौनसार बाबर में ही खाने को मिलेंगे।

माघ मरोज- जौनसारियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माघ मेला है जिसमें जानवरों की बली की रस्म होती है, जो मारोज के वध का जश्न है। लोकमान्यता के अनुसार मारोज एक राक्षस था जो इस घाटी का कई सालों तक पीछा करता रहा।⁵

माघ के पूरे माह जौनसार बाबर में मरोज का त्यौहार मनाया जाता है। खेती के कामकाज से निपटकर वे कुछ समय अपने परिवार और आमंत्रित अतिथियों के साथ बिताते हैं। इस दौरान वे लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। मरोज का विशेष आकर्षण बकरी का मांस होता है।⁶ सभी लोग बकरी के मांस का उपभोग करते हैं और कुछ मदिरा पान करते हैं। पौष माह का त्यौहार में एक दो साल से पाला हुआ बकरे को घर-घर काटा जाता है और दो-तीन खतों में यह व्यवहार बंद कर दिया गया है। इस बकरे के मांस को खाया जाता है। इस महीने ज्यादा काम नहीं होता है इसीलिए शादी, विवाह आदि गीत नृत्य आदि कार्यक्रम होते रहते हैं। लड़कियों और मेहमानों को बुलाया जाता है।

यह एक महीने तक चलने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार में दूर व नजदीक के सभी रिश्तेदारों से मिलने के एक अच्छा उत्सव है। माघ के पुरे महीने चलने वाला यह त्यौहार मजेदार व अनोखा होने के साथ साथ सामाजिक एकजुटता बनाए रखने का एक महापर्व है। साल के इस समय बर्फ व ठण्ड के कारण घर से बहार निकलना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे प्रतिकूल वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए प्रत्येक गाँव में लोग एक माह तक पुरे जश्न के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। हर गाँव में इस त्यौहार को ले कर अलग अलग परंपरा है लेकिन सब का मुलभूत लक्ष्य एक ही है।

अमर शहीद वीर केसरी चंद्र मेला— वीर केसरी चंद्र का मेला चकराता के पास चौलीघाट रामताल गार्डन नामक स्थान पर 3 मई को लगता है। इस दिन जौनसार बाबर के अमर शहीद केसरी चंद्र शर्मा को फांसी दी गई थी। वीर केसरीचंद्र आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। पहले वह सेना में थे बाद में स्वतंत्रता संग्राम की अग्नि में कूद पड़े और आई एन ए में भर्ती हो गए।⁷ वीर केसरी चंद्र पर अनेक गाथाएं और गीत है जो कि उनके मेलों में गाए जाते हैं और उन्हें याद किया जाता है। जौनसार के अलावा उत्तरकाशी से भी लोग मेले में आते हैं।

बिस्सु का मेला या गनियत — वैशाख माह के प्रथम दिन आयोजित होता है। इसमें गोगा मां की पूजा एवं धुमसू नृत्य किया जाता है।⁸ यह त्यौहार बैसाख की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। बिस्सु की तैयारी घरों में लिपाई पुताई से होती है। यह जौनसार बाबर का उत्साहपूर्ण त्यौहार है। इस समय लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। घरों में रंगाई पुताई की जाती है। गाय के गोबर में चिकनी मिट्टी मिलाकर उसका गारा तैयार किया जाता है। उसमें आवश्यकतानुसार पानी मिलाकर पत्थरों की खाली जगह को महिलाओं द्वारा भरा जाता है आंगन में इसी गारे से लिपाई की जाती है और छानियों की अर्थात् गौशाला की दीवारों की भी पुताई की जाती है। यह मौसम बिल्कुल उपयुक्त होता है क्योंकि इसके पश्चात बारिश शुरू हो जाती है तो पुताई नहीं हो सकती। तीन-चार दिन बाद गदिया(चूना जैसी मिट्टी) को पिघलाकर पतला घोल बनाकर पूरे मकान, आंगन और छानियों में उससे पुताई की जाती है और लकड़ी के घरों की छपर (छत)पर डिजाइन देने के लिए आलू का आधा पीस या सुरु(फल) को डालकर टप्पा लगाया जाता है। यह कार्य छानियों में भी किया जाता है। इस प्रकार घर को एकदम सुंदर और स्वच्छ बनाया जाता है लोग इस त्यौहार पर नए कपड़ों की खरीदारी करते हैं। वैशाख के दिन से बिशू की शुरुआत होती है। यह त्यौहार भी तीन या पांच दिन का होता है। बिस्सु मेले से लोगों में जोश, ऊर्जा व शक्ति का संचार होता है। बैशाख के दिन सुबह घरों को बुरांस के फूलों से सजाया जाता है। बिशू चार दिन तक होता है। वैशाखी के बाद दो छोटे बिशू होते हैं। चौथे दिन सबसे बड़ा बिशू होता है। बिस्सु के त्यौहार की शुरुआत संक्रांति के एक दिन पहले हो जाती है जिसे लोग 'लागदे' के नाम से जानते हैं। लागदे के दूसरे दिन सुबह बाजगी द्वारा ढोल की थाप और रनसिंघे का उदघोष से संक्रांति के दिन का संकेत मिल जाता है और सभी लोग सुबह स्नान करके बुरांस के फूल लेने जाते हैं और इस फूल लाने की यात्रा को 'फुल्यात' कहते हैं। तभी से बिस्सु पर्व मनाया जाता है। कुछ जगह पर एक या दो दिन बाद मानते हैं। जैसे टाणे डांडे की गनियात, कुवानू बिस्सु व चुरानी गनियात 16 या 17 अप्रैल को हर वर्ष, लाखामंडल का बिस्सु-13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक, खुरुडी डांडा बिस्सु व कवासी का बिस्सु-14 अप्रैल, मोका बागी गनियात 13-17 अप्रैल के मध्य में, नगाया बिस्सु, चोली डांडा बिस्सु आदि अन्य जगहों पर भी 13 से 17 अप्रैल के मध्य में बिस्सु मनाये जाते हैं।

इस दिन एक या दो खत मिलकर अपने नजदीक के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। इसमें लगभग 10-20 गांव शामिल होते हैं। पहाड़ के ऊपर एकत्र होकर दिन भर नृत्य करते हैं और लोक गीत गाते हैं। जनसंचार का यह सबसे उत्कृष्ट माध्यम है। इसमें मिलना-जुलना, तरह-तरह के गीत और नृत्य, सुन्दर कपड़े, गहनों के डिजाइन देखने को मिलते हैं। लोग अपने परम्परागत वाद्य यंत्रों के साथ शामिल होते हैं। इस दिन में बहुत उल्लास देखने को मिलते हैं। खाने में मीठी पूड़ियां, अखरोट की कचौड़ियां, असके, पिनवुए, चिल्डे आदि तरह-तरह के पकवान मिलते हैं।

जातर— आषाढ के अन्तिम दिन मनायी जाती है। यह भी बिशू की तरह ही मनायी जाती है पर इसमें कम लोग सम्मिलित होते हैं।

नुनाइए महोत्सव: नुनाई मेला 5, 6, 7 अगस्त को मनाया जाता है। केदार मंदिर, ग्राम भताड में श्रावण मास में आयोजित किया जाता है। यह सिलगुर देवता के सम्मान में मनाया जाने वाला एक वार्षिक महोत्सव है जो कि श्रावण (अगस्त) के महीने में आयोजित किया जाता है। आमतौर पर यह त्यौहार भेड़ पालन से सीधा सम्बंधित है। नुनाई त्यौहार में सभी लोग देवता की पूजा अर्चना करते हैं तथा गाने बाजों के साथ जश्न मानते हैं। बढ़ते पलायन और घटते भेड़ पालन से ये

त्यौहार गिने चुने स्थानों में आयोजित किया जाता है। भंडारा थात जो की खत द्वार में है की नुनाई काफी प्रसिद्ध थी लेकिन दशको से इस त्यौहार का आयोजन नहीं हुआ है। मानथात खत बंदूर में यह त्यौहार अब भी विधिवत मनाया जाता है।

जात्रा—जुलाई के मध्य माह में इस पर्व का अपना ही एक अनोखा अंदाज है। बरसात के आरंभ में क्षेत्र का हरा भरा हरियाली युक्त और बादलो के बीच बनते मनमोहक नजारों में इस त्यौहार की कुछ अलग ही रौनक है। यह त्यौहार धान की फसल रोपण के बाद मनाया जाता है।

जखोल का मेला — 2 जून को केमाडा में यह मेला लगता है जिसमें वासी महाराज को समर्पित है। केवल बाबर के लोग ही मनाते हैं।

बुड़ी दिवाली—यहां पर बुड़ी दिवाली भी मनाई जाती है। दीपावली के 1 महीने बाद ये लोग अपनी दीपावली बुड़ी दिवाली के नाम से मनाते हैं। दिवाली 5 दिन लंबी अवधि तक का त्यौहार है छोटी दीपावली पर खाना-पीना देवताओं के नाम से निकलते हैं।

जैसा की यह एक रौशनी का त्यौहार है तो इसकी शुरुवात भी कुछ इसी तरह होती है। अमावश से एक दिन पहले प्रत्येक घर में विमल की लकड़ी से मशाले बननी सुरु हो जाती है। इन्ही मशालों को जलाकर दीपावली का शुभ आरम्भ होता है। लोग जलती इन मशालों के साथ डोल दमाऊ की थाप पर गीत की धुन पर झुमते हूये गाँव की यात्रा करने निकल पड़ते हैं। इस यात्रा से उनका सन्देश है कि वे एकता व अखंडता के साथ अपने गाँव व समाज को अन्धकार मुक्त करना चाहते हैं। स्थानीय लोगों की भाषा में इसे होलियात (मशालों की यात्रा) कहते हैं। इस यात्रा के समापन के बाद लोग सामूहिक आँगन में एकत्रित होकर गाते नाचते हैं। इस दिन के साथ ही वे अगले दिन का इंतजार करते हैं।

दूसरा दिन अमावश की रात का होता है। यह दिन भी सभी दिनों को तरह उतना ही विशेष होता है। इस दिन विशेष पर लोग पूरी काली रात को सामूहिक आँगन में बैठ कर जगराता करते हैं। साथ ही स्थानीय देवी देवताओं के गुणगान करते हैं। इस दिन से संकट या विकट समान काली रात के समय एक साथ सामना करना अपने आप में उत्कृष्टता व अखण्डता और आपसी भाइचारे को प्रगट करता है।

दीवाली का तीसरे दिन लोगों में एक नया उन्माद देखने को मिलता है। दो दिन के शुरुवाती मनोरंजन बाद इस दिन पुरे गाँव में खुशी की एक नई लहर दौड़ने लगती है। अमावस्या की रात के जगराते के बाद लोग सुबह मशाले ले कर फिर से पुरे गाँव का का चक्कर लगाते हैं। सभी लोग फिर जोश व जूनून के साथ इस फेरी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सभी लोग सामूहिक रूप से आँगन में एकत्रित होते हैं।

तीसरे दिन को बिरुड़ी नाम से जाना जाता है। इस शाम होते होते पुरे गाँव अपने पारम्परिक वेशभूषा में तैयार होकर सामूहिक आँगन की ओर आने लगते हैं। इस शाम को मनाने के लिए लोग अपने अपने घर से अखरोट लेकर एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। प्रत्येक परिवार से 10-10 अखरोट परन्तु यदि किसी परिवार में कोई नया नवजात शिशु आया हो तो वह परिवार 100 अखरोट भेंट स्वरूप एकत्रित करते हैं।⁹ कोटा तलपाड गाँव में शाम छ बजे बिरुड़ी फेंकी जाती है, किन्ही गाँव में बिरुड़ी का समय अलग है। स्त्रियां घाघरा, चोली एवम् कुर्ती नामक परिधान पहनकर व पुरुष जुड़ा, चोडा नामक परिधान पहनकर आते हैं। पहले सभी लोग नाचते गाते हैं फिर विशेष व्यस्था से सभी लोग आँगन में बैठ जाते हैं। कुछ लोग एकत्रित अखरोटों की एक ऊँची जगह से लोगों में बौछारे करते हैं। लोग अपनी-अपनी सुविधा से अखरोट को उठाने के लिए टूट पड़ते हैं। इस समारोह के बाद फिर से नाच गाने का माहोल बन जाता है। लोग देर रात तक नाचते गाते हैं।

बिरुड़ी के अगला चौथा दिन जांदोइ का होता है इस दिन क लोग तीन दिन की थकावट से निजात पाने के लोग कुछ विशेष न करके खान पान में मशगूल रहते हैं।¹⁰ बुद्धि शुद्धि का दिन भी होता है, बुद्धि शुद्धि के लिए इस दिन सभी बूढ़े बच्चे सभी ढोल बाजे के साथ नदी में स्नान करने जाते हैं। जौनसारी भाषा में इसे श्राद्ध करना कहते हैं। सभी पुरुष एक विशेष वेशभूषा में होते हैं और पैदल ही नदी तक जाते हैं महिलाएं भी नृत्य करती हुई चलती हैं और पंडवानी नृत्य होता है।

अंतिम दिन को हाथी के दिन के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन रात के लिए लोग 20 फीट ऊँचा लकड़ी का हाथीनुमा ढाँचा बनाकर सम्बंधित देवता को समर्पित करते हैं। हाथी चारपाई आदि से बनाते हैं। हाथी को शाम को तैयार कर देते हैं।

किसी किसी गाँव में हाथी के स्थान पर हिरण बनाया जाता है। हिरण रात को 10 से 12:00 बजे तक बनाते हैं। गाँव का मुखिया स्याणा इस देवता के इस चिन्ह रूपी वाहन पर तलवार के साथ आरूढ़ होकर नृत्यकर देवता को प्रसन्न करने की एक रस्म को पूर्ण करता है।

सातों आठों का त्यौहार— सातों आठों का त्यौहार भी साल में दो बार भी मनाया जाता है।¹¹ जो अमावस के बाद 7 और 8 तारीख को मनाया जाता है। चैत्र और अक्टूबर में मनाया जाता है।

इसके अतिरिक्त शिवरात्रि का त्यौहार भी मनाया जाता है।

खीरा संक्रांति मनाई जाती है जिसमें देवी की पूजाके लिए खीर बनाई जाती है संक्रांति के बाद हलवे आटे चावल के साथ पंजरी तिल और अखरोट का भोग लगाते हैं।

निष्कर्ष—

अतः कह सकते हैं कि जौनसार अपनी एक अनूठी संस्कृति, वेशाभूषा, खानपान, रहन-सहन, के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पहले मेले जनसंपर्क का साधन थे, मनोरंजन के साधन हुआ करते थे और आवश्यकताओं की पूर्ति मेले एवं त्यौहार के माध्यम से हुआ करती थी। पहले हर स्तर का व्यक्ति मेलों में और त्यौहारों में अपना समय निकालकर मनोरंजन एवं मेल-मिलाप हेतु अवश्य जाता था परंतु आजकल केवल ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति ही जाना पसंद करता है परंतु यदि हम जनजातियों के संदर्भ में बात करें तो जनजातियों में आजकल भी मेले एवं त्यौहार उत्सव को बहुत अच्छी तरीके से परंपरापूर्ण मनाया जाता है। केवल शिक्षित वर्ग कुछ कम रुचि लेता है परंतु 90 प्रतिशत लोग आज भी इन परंपराओं का निर्वहन करते हैं और इन मेले, उत्सव, त्यौहारों में अपनी रुचि रखते हैं। आज मेले और त्यौहारों में आधुनिक स्वरूप भी शामिल हो गया है। गायन, वादन, नृत्य, बाजार के साथ-साथ फोटोग्राफी, सेल्फी आदि का प्रचलन अधिक बढ़ गया है। लोग अपनी परंपराओं का प्रचार-प्रसार इंटरनेट के माध्यम से आधुनिक संसाधनों से करते हैं।

आभार—

मैं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का भी सहृदय आभार प्रकट करती हूँ कि उनके द्वारा जो वित्तीय सहायता मुझे प्रदान की गयी है। उसके द्वारा ही मेरा यह शोधपत्र पूर्ण हो पाया है साथ ही शोध का कार्य भी प्रगति की ओर अग्रसर है।

अतः मैं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता के लिए सदैव आभारी रहूंगी।

बूढ़ी दीवाली की तस्वीर

संदर्भ—

1. socialwelfare-uk-gov-in
2. राणा, जयपाल सिंह— जौनसार बावर दर्शन, प्रकाशक विशन सिंह, महेंद्रपाल सिंह देहरादून, वर्ष 1 जनवरी 2000, पृष्ठ संख्या-225
3. <https://apnojaunsar.blogspot.com/2017/06/blog-post.html?m=1>

4. Newswrap, हिन्दुस्तान टीम, विकासनगर Tue, 30 Aug 2022 6%30 PM
5. The Tribune, tuojh 15, 2005-Thousands slaughtered as festival of animal sacrifice begins, Swati Vashishtha
6. शोधार्थी के स्वयं सर्वेक्षण के आधार पर दिनांक-16.01.2024
7. राणा, जयपाल सिंह- जौनसार बावर दर्शन, प्रकाशक विशन सिंह, महेंद्रपाल सिंह देहरादून, वर्ष 1जनवरी 2000, पृष्ठ संख्या-225
8. धामी, भगवान सिंह, उत्तराखंड ज्ञान कोष, जनपद दर्पण, समय साक्षी, देहरादून 2020, पृष्ठ संख्या-165
9. भरत सिंह निवासी कोटा तलपाड के अनुसार दिनांक 16-01-2024
10. <https://apnojaunsar.blogspot.com/2017/06/blog-post.html?m=1>
11. दिनेश सिंह चौहान, गांव ढादुआ, उम्र 28 साल के अनुसार दिनांक 17-01-2024

